

TOXIC REAGENTS REDUCING IN GOLD AND SILVER ANALYSES

Nikolay Nestorov

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, e-mail: n.nestorov@mgu.bg

ABSTRACT. The phase analysis of gold and silver is very important for the industrial mining of gold and silver because it establishes the forms of presence of gold and silver and their distributions in the ore and then the most suitable and effective method for their enrichment is chosen. When conducting the analysis of the phase distribution of gold and silver, some toxic and expensive reagents and chemicals are used. By making general changes to the methodology for conducting the study of the phase distribution of gold and silver, significant results have been achieved in terms of reducing the mercury used by over 80%. A significant increase in the quality of chemical analyses has been achieved by eliminating factors dependent on the operator's experience that affect the study. A significant reduction in the financial costs of conducting the study of the phase distribution of gold and silver by over 70% has been achieved.

Key words: gold, silver, phase distribution, mercury.

НАМАЛЯВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТОКСИЧНИ РЕАГЕНТИ ПРИ АНАЛИЗИ НА ЗЛАТО И СРЕБРО

Николай Несторов

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. Фазовият анализ на злато и сребро има много важно значение за промишления добив на злато и сребро, тъй като с него се установяват формите на присъствие на злато и сребро и техните разпределения в рудата, след което се избира най-подходящият и ефективен метод за обогатяването им. При провеждането на анализа по изучаване на фазовото разпределение на злато и сребро се използват някои токсични и скъпи реагенти и химикали. Чрез направени промени в методиката за извършване на изследването на фазовото разпределение на злато и сребро са постигнати значителни резултати по отношение намаляването на използвания живак с над 80%. Постигнато е съществено повишаване на качеството на химичните анализи, чрез премахване на фактори, зависещи от опитността на оператора, влияещи на изследването. Постигнато е значително намаляване на разходите за провеждане на изследването на фазовото разпределение на злато и сребро с над 70%.

Ключови думи: злато, сребро, фазово разпределение, живак.

Въведение

Златото е било познато и използвано от човека от древни времена. Българските земи имат дългогодишни традиции в добива и обработката на злато, които датират от древността (Томова, 2023). На територията на нашата страна е открито най-старото в света обработено злато, датирано към периода на късната каменно-медна епоха (около 4500 г. пр. н. е) във Варненския халколитен некропол.

Златото е благороден метал с ниска твърдост, пластично и ковко, притежава устойчивост на окисление и корозия, много добра топло- и електропроводимост, високи температури на топене и кипене. Освен традиционната употреба за ювелирни и декоративни изделия, златото има важни съвременни приложения в електрониката, медицината, химическата промишленост, нанотехнологиите, космонавтиката и др. В платките на електронните устройства като мобилни телефони, смартфони, лаптопи, компютри, телевизори, GPS устройства и др. се съдържа злато. Злато се използва и при производството на транзистори, индикатори и диоди, в сензори и температурни датчици. В медицината златото се прилага за подобряване качеството на медицинските инструменти и в състава на различни импланти. В химическата промишленост се включва в състава на катализатори. Златото има слънцезащитни свойства и намира приложение в космонавтиката за предпазване на космонавтите от слънчевата радиация.

Търсенето и проучването на златоносни находища е предизвикателство за съвременната минно-добивна промишленост. В този процес предварителните проучвания играят съществена роля при избора на икономически подход и стратегия за развитието на минно-добивните работи (Александрова, 2007). Данните, събрани чрез

сондажи, директни измервания или електросъпротивителна томография, значително допринасят за ефективността на производствения процес (Grigорова, 2020).

Промишлените минерали в златните находища са представени предимно от самородно злато (Au), електрум (Au, Ag) и по-рядко от златни телуриди и др. минерални фази. Най-често златото асоциира със сулфиди като пирит, арсенопирит, халкопирит, стибнит и др. В минно-добивната промишленост обикновено се използват няколко основни метода за обогатяване на златните руди като гравитационно и флотационно обогатяване и цианиране или комбинация от тези методи (Gul et al., 2012). В зависимост от съдържането на злато и минераложката характеристика на рудата се определя и методът за нейното обогатяване.

Фазовият анализ има много важно значение за промишления добив на златото, тъй като с него се установяват формите на присъствие на златото и неговото разпределение в рудата, след което се избира най-подходящият и ефективен метод за обогатяване. Методиката за провеждане на фазовия анализ на злато, възприета в страната ни, включва пет последователни стадии, с използването на различни реагенти и химикали. При провеждането на фазовия анализ се получава живачна амалга като отпадъчен продукт и, тъй като тя представлява токсичен, опасен отпадък, за нейното съхранение и депониране са необходими специални условия.

В настоящата работа се разглеждат въведените значителни промени във фазовия анализ на злато, с цел намаляване количеството на използвания живак при провеждане на анализа, редуциране на получавания опасен отпадък и повишаване точността на резултатите от анализа.

Материал и методика

Фазовият анализ на злато се извършва в пет последователни стадия, при които се определя разпределението на златото като свободно, цианируемо, в оксидна обвивка (в Fe оксиди, Fe хидроксида и силикати), в сулфиди и финодисперсно. (Фиг. 1).

Фиг. 1. Схема на провеждане на фазов анализ на злато

Съгласно възприетата работна процедура се извършват три паралелни анализи, сравняват се получените резултати и като краен резултат се приема осреднената стойност. Изходната рудна проба е с допустимо минимално тегло 400 g. За провеждане на фазовия анализ се използват следните реагенти и химикали: H_2O_2 , Hg, NaCN, KCN, HCl, HNO_3 , SnCl_2 и NaOH.

Най-напред чрез живачно амалгиране се определя делът на разпределението на златото като свободно, – съответстващо на приложената степен на смилане на пробата (Фиг. 1). Към всяка от трите рудни проби се добавя значително количество живак (40 g) и след агитационно разбъркване на пробата се отделя живачната амалга, която освен злато, съдържа също сребро и други метали. Отстраняването на живачната амалга се извършва посредством ръчно промиване с вода.

Доминиращото присъствие на свободно злато в рудата, или в междинните флотационни продукти, предопределя прилагането на гравитационни методи за неговото извличане като основни или съпътстващи обогатителни процеси. Гравитационното обогатяване се основава на високото относително тегло на самородното злато – 19.3 g/cm³. В древността това е бил най-използваният метод за добиване на злато главно от алувиални находища (разсипно злато) или от много богати руди, като се използва голямата разлика в относителното тегло на златото и останалите нерудни и рудни фази (Surimbayev et al., 2024). Гравитационното обогатяване се прилага за едрозърнесто злато, свободни частици с достатъчно големи размери. Изследванията, проведени от някои автори показват, че ефективността на гравитационното обогатяване е в пряка зависимост от размера на минералните частици, като първоначално нараства с увеличаване едрината на частиците, достига определен максимум и след това започва да намалява, паралелно с увеличаването на размера им (Izederm, Ergun, 2024). Гравитационното обогатяване има редица предимства като висока ефективност, постигане на висока степен на извличане на златото в получения концентрат, по-малък риск от неблагоприятно въздействие върху околната среда, ниски капиталови и експлоатационни разходи, но е приложимо за свободно злато с размери на частиците над 10 μm (Surimbayev et al., 2024). При наличие в рудата или флотационните продукти на свободни частици злато с големина над 125 μm , ефективността на процеса намалява, което води до значителни загуби на злато. Много често тези загуби не могат да бъдат отчетени от химичните анализи при водене на технологичния баланс.

Златото, определено като цианируемо, е неосвободено и се намира под формата на срастъци и включения сред други рудни минерали или в основна маса от вместващите скали. Това злато може също да бъде освободено при по-голяма степен на смилане и да бъде извлечено чрез гравитационни методи. В практиката този тип злато се извлича чрез цианидно излужване или флотация, ако асоциира със сулфидни минерали. Ако то присъства в тази форма, но асоциира със сулфидни минерали като пирит например, който е бил подложен на депресия при медната флотация, трябва да се направи анализ и оценка дали икономически е изгоден добивът на пиритен концентрат със завишено съдържание на злато. В продължение на над 100 години цианирането е широко използвано при обогатяването на златосъдържащи руди (Oraby et al., 2020). Този метод е евтин и много ефективен, като позволява постигането на високи технологични показатели. Основен недостатък е високата токсичност на използваните реагенти, с потенциално вредно въздействие върху околната среда и създаване на екологични проблеми (Gökelma et al., 2016). Поради тази причина през последните десетина години се извършват интензивни изследвания за

заместване на цианидите с по-малко агресивни и токсични реагенти, като засега в промишлени условия е внедрено приложението на калциев тиосулфат.

В следващия цикъл от фазовия анализ се определя злато в оксидна обвивка, съставена предимно от железни оксиди, железни хидроксида и силикати. Тази част не се поддава на цианиране, слабо флотира, но ако е освободена при смилането, златото може да бъде извлечено чрез гравитационни методи. Тази фаза се определя след като пробата се обработи със солна киселина (HCl) и калаен двухлорид (SnCl₂) за разтваряне на оксидната ципа върху повърхността на златото и среброто и след това се подложи на цианиране.

В последния стадий на анализа рудната проба се третира с царска вода (HCl:HNO₃ = 3:1), за разтваряне на тази част от присъстващото злато, която асоциира със сулфидните минерали или е включена в кристалната им решетка и се определя като част свързана в сулфиди. Това злато може да бъде извлечено чрез флотация.

Тази част от златото, която остава неразтворена в пробата се определя като финодисперсно, трудно обогатимо злато, присъства сред кварц и остава в отпадъка от обогатителния процес, като формира загубите при неговото извличане.

В някои страни, когато е икономически оправдано, финодисперсното злато, присъстващо под формата на много фини включения сред пирит и арсенопирит (refractory gold) или включено в кристалната решетка на същите минерали (“Invisible gold”) се извлича с прилагането на допълнителна обработка като нагриване и окисление под високо налягане в автоклави, с последваща флотация (Benzazoua et al., 2007; Chen et al., 2018).

След всяка процедура при провеждането на фазовия анализ пробите се подготвят, дублират и анализират. Съдържанието на злато в изходните проби и пробите след амалгамация се определят чрез пробирен анализ (Fire Assay, AAS finish), а останалите проби, с по-ниски съдържания на злато, се анализират чрез киселинно разтваряне и атомна абсорбция (4-acid, AAS finish).

Подобрена методика на фазовия анализ и последващи резултати

Според използваната досега работна процедура за провеждане на фазовия анализ е необходимо извършването на три паралелни изследвания и съпоставяне на получените резултати, като осреднената стойност се приема за краен резултат. Това води до зареждане на три изходни проби с по 40 g живак във всяка от тях. Живакът е силно токсичен и генерирането на 120 g живачен отпадък от провеждането на едно изследване е нежелателно, тъй като той се класифицира като опасен отпадък, изискващ специализирани условия за съхранение и депониране. В световен мащаб тенденцията е за ограничаване използването на живак за промишлени нужди и лабораторни изследвания.

С цел редуциране получаването на токсични и опасни отпадъци при провеждането на лабораторните изследвания са разработени два подхода за подобряване методиката на фазовия анализ. Първият подход е за намаляване теглото на анализираната рудна проба, а с това и на живака, използван за амалгиране на златото.

Проведени са дванадесет теста, резултатите от които показват, че с намаляване теглото на изходната рудна проба, значително се понижава точността на химичните анализи за съдържание на свободно злато. Поради тази причина първият подход за подобряване методиката на фазовия анализ е отхвърлен като неподходящ.

Вторият вариант включва разделянето на фазовия анализ на две части, като се отделя изследването за определяне съдържанието на амалгируемо свободно злато от следващите, останали стадии на анализа, извършвани за определяне на другите форми на присъствие на златото (Фиг. 2).

След въвеждане на подобрената методика на фазовия анализ са постигнати следните резултати:

Значително намаляване на количеството на използвания живак, необходим за провеждане на анализа от предишните 120 g на 10 g за тест. При възникнала необходимост от дублиране на тестовете, се използват не повече от 20 g живак.

След отделянето на процеса по амалгамация от останалата част от обследването, се постига значително подобрение на качеството на химичните анализи. Този резултат е следствие от отделянето на единствената субективна част от същинското изследване.

Като допълнение към намаляването на количествата на използвания живак се добавя и обстоятелството, че при 10 g живак в 100 g изследван материал, вече е възможно използването на периферно оборудване като делителна фуния. При прилагането на предишната методика е невъзможно използването на делителна фуния за промиване на живачната амалгама, поради високото относително тегло на живака и невъзможността да се създаде воден противопоток с необходимите параметри. Този проблем води до промиване на живака ръчно от оператор и изцяло зависи от опитността на оператора. С намаляване на използваното количество живак се постига отстраняване на субективния фактор при промиването на пробата.

След премахване на възможността за компрометиране на анализа, отпада необходимостта от извършването на няколко паралелни теста, което води до повишаване на производителността и намаляване на разходите за провеждане на подробно обследване на фазовото разпределение на злато и сребро с около 70%.

Изводи

Подобрената методика за извършване на фазовия анализ позволява редуциране с над 80% на количеството живак, използвано за определяне съдържанието на свободно злато в рудата. Постига се значително редуциране на опасния отпадък, генериран в резултат на извършвания фазов анализ, като в същото време се намаляват и разходите за тези лабораторни изследвания с около 70%. Подобрената методика дава възможност за повишаване точността на химичните анализи за определяне съдържанието на злато.

Фиг. 1. Схема на провеждане на фазов анализ на злато след промяна на методиката

Благодарности

Статията е в изпълнение на Проект BG05SFPR001-3.004-0002-C01 „Развитие и усъвършенстване на професионалното и интердисциплинарно образование в техническите и икономически науки и повишаване на научноизследователския капацитет на добивната промишленост чрез проектна докторантура“,

финансиран от програма „Образование“, съфинансирана от Европейския съюз..

Литература

- Александрова, Е. (2007). Икономически подход при проектирането на рудници. // *Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС: Международна научна конференция*, 7-8 юни 2007 г., Ст. Загора. Съюз на учените, 2008, т.3 *Технически науки. Химия и физика*, стр. 72-77.
- Benzaazoua, M., P. Marion, F. Robaut, A. Pinto (2007). Gold-bearing arsenopyrite and pyrite in refractory ores: analytical refinements and new understanding of gold mineralogy. *Mineralogical Magazine*, 71 (2), 123–142, DOI: 10.1180/minmag.2007.071.2.123
- Grigorova, M. (2020). Geophysical and mining technologies for increasing efficiency in „Han Krum“ open pit mine, Bulgaria, *19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020*
- Gül, A., O. Kangal, A. A. Sirkeci, G. Önal (2012). Beneficiation of the gold bearing ore by gravity and flotation. *International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials*, 19, 2, 106–110, 106 DOI: 10.1007/s12613-012-0523-4
- Gökelma, M., A. Birich, S. Stopic, B. Friedrich (2016). A Review on Alternative Gold Recovery Reagents to Cyanide. *Journal of Materials Science and Chemical Engineering*, 4, 8-17, doi: 10.4236/msce.2016.48002
- Izderdem, D., S., L. Ergun (2024). Investigation of the effects of particle size on the performance of classical gravity concentration equipment. *Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review*, 45, 3 <https://doi.org/10.1080/08827508.2022.2132943>
- Liu, Z.-w., X.-y. Guo, Q.-h. Tian, L. Zhang (2022). A systematic review of gold extraction: Fundamentals, advancements, and challenges toward alternative lixivants. *Journal of Hazardous Materials*, 440. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.129778>
- Oraby, E. A., J. J. Eksteen, G. M. Ó. Connor (2020). Gold leaching from oxide ores in alkaline glycine solutions in the presence of permanganate. *Hydrometallurgy*, 198, 105527 <https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2020.105527>
- Surimbayev, B., L. Bolotova, A. Akcil, Y. Yessengarayev, Y. Khumarbekuly, Y. Kanaly, M. Akzharkenov (2024). Gravity Concentration of Gold-Bearing Ores and Processing of Concentrates: A Review. *Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review*, 1-10, DOI: 10.1080/08827508.2024.2395824
- Tomova, M. (2023). Geophysical Techniques for Monitoring of Integrated Mine Waste Storage Facility: Case Study of Southeastern Bulgaria. *The Eurasia Proceedings of Science Technology Engineering and Mathematics*, 26, 341-347. <https://doi.org/10.55549/epstem.1409615>
- Yong, C., Y. Song, W. Li, L. Cai (2018). Mineralogical Characteristics of a Micro-Fine and LowGrade Refractory Gold Ore. MATEC Web of Conferences 142, 02011, *International Conference on Materials Applications and Engineering 2017 (ICMAE2017)* <https://doi.org/10.1051/mateconf/201814202011>